

RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA'LIMGA JALB QILISH

Mirzatillayeva Durдона Yutpulla qizi

CHDPU Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika logopediya 3- bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18012921>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar (RRSB)ning psixologik-pedagogik xususiyatlari, ularni inklyuziv ta'lim jarayoniga samarali jalb qilishning nazariy asoslari hamda amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi. Inklyuziv ta'limning tamoyillari, pedagog va ota-onalar hamkorligi, individual ta'lim dasturini loyihalash, muhitni moslashtirish, baholashning moslashtirilgan shakllari haqida ilmiy yondashuvlar keltiriladi. Shuningdek, O'zbekiston ta'lim tizimida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan ishlash bo'yicha amaliy tajribalar yoritiladi va samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar beriladi.

Annotation: This article examines the psychological and pedagogical characteristics of children with delayed mental development and analyzes theoretical foundations and practical mechanisms for effectively involving them in inclusive education. Key principles of inclusive education, teacher–parent collaboration, individualized education planning, environmental adaptation, and differentiated assessment methods are discussed. The paper also highlights practical experiences from the education system of Uzbekistan and provides recommendations for improving the effectiveness of inclusive pedagogical approaches.

Аннотация: В данной статье рассматриваются психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического развития и анализируются теоретические основы и практические механизмы их эффективного вовлечения в инклюзивное образование. Освещаются принципы инклюзии, сотрудничество педагогов и родителей, разработка индивидуальной образовательной программы, адаптация среды и методы дифференцированной оценки. Также приводится опыт Узбекистана в работе с данной категорией детей и рекомендации по повышению эффективности инклюзивных подходов.

Kalit so'zlar: Inklyuziv ta'lim, ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar, individual ta'lim dasturi.

Keywords: Inclusive education, children with delayed mental development, individualized education plan.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с задержкой психического развития, индивидуальная образовательная программа.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasida “Inklyuziv ta'lim”ni ta'minlash bo'yicha islohotlar so'ngi yillarda jadallashgan bo'lib, barcha bolalar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Inklyuziv ta'limning asosiy maqsadi — nogironligi bo'lgan yoki rivojlanishida turli cheklovlar mavjud bolalarning jamiyatga to'laqonli integratsiyalashuvini ta'minlashdir.

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bu — intellektual yetishmovchilikning yengil shakliga ega bo'lgan, o'quv faoliyatida sekinlik, diqqat barqarorligining pastligi, idrok va tafakkurning sust rivojlanganligi bilan tavsiflanadigan bolalardir. Ular o'z vaqtida va to'g'ri

pedagogik yondashuv bilan maktab dasturini muvaffaqiyatli o‘zlashtira oladilar. Shu bois ularni inklyuziv ta’limga jalb qilish dolzarb masaladir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanadatakomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son qarori ijrosini ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi 2021-yil 12-oktabrdagi Vazirlar mahkamasining 638-son qarorini chiqardi. Unga ko‘ra umumta’lim maktablarida tashkil qilingan inklyuziv ta’lim sinflari va boshlang‘ich tayanch korreksion sinflarga quyidagi toifadagi bolalar qabul qilinadi:

- eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar (eshitish qobiliyatining yo‘qotilishi 60 Db gacha bo‘lgan rivojlanishida qo‘shimcha buzilishlar bo‘lmagan bolalar);
- ko‘rishdanuqsoni bo‘lgan bolalar (ko‘rish qobiliyatining buzilishi 0,1 gacha bo‘lgan rivojlanishida qo‘shimcha buzilishlar bo‘lmagan bolalar);
- somatik kasalliklar (psixofizik va nutqning rivojlanish darajasi yoshiga mos kelmaydigan bolalar);
- nutqida og‘ir nuqsonlar bo‘lgan bolalar (alaliya, dislaliya, afaziya, rinolaliya, dizartriya, psixik-nutqiy rivojida sustlik, duduqlanish);
- tayanch-harakat apparatida nuqsoni bo‘lgan bolalar (bolalar tserebral falaji, skolioz, poliomyelit, miopatiya, osteomyelit, amputatsiya, bo‘y o‘shishining yetishmovchiligi —pakanalik);
- □aqliy rivojlanishi saqlangan holda tayanch-xarakat tizimidagi buzilishi bo‘lgan bolalar; aqliy rivojlanishi saqlangan yoki ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar (o‘zi harakat qila oladigan yoki qo‘shimcha moslamalar va nogironlik aravachasida harakatlana oladigan bolalar tserebral falaji);
- intellektual rivojlanishning potensial buzilmagan imkoniyatlari bilan ruhiy rivojlanishda orqada qolgan bolalar;
- hulq-atvor va ruhiyatning qo‘pol buzilishlarisiz autistik spektri buzilgan bolalar; intellektual rivojlanishi saqlanib qolingan, tutqanoq holatida bo‘lgan bolalar (agar bola antikonvulsant dorisini qabul qilganda, tutqanoq 1 oyda 1-martadan oshmagan paytda).

O‘sib kelayotgan yoshlarorasida ruhiy rivojlanishi orqada qolgan bolalar mavjud bo‘lib, ularning sifatli ta’limga jalb etilishi borasida ham qator ijobiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bolalarning jamiyatning kundalik hayotiga jalb qilinishi va faol ishtirokini ta’minlovchi maxsus va inklyuziv ta’lim tizimi mazmuni va shakllari takomillashtirilmogda. Alohida ta’limga ehtiyoji bo‘lgan bola maxsus yondashuvni talab etadi. Bolani shakllantirishni samarali amalga oshirish uchun har bir yosh davrlarida bola rivojlanishining psixologik qonuniyatlari haqidagi bilimlarni chuqur egallash darkor. Ruhiy rivojlanishning orqada qolishi deganda, ruhiy rivojlanishning bola yoshiga to‘g‘ri kelmasligi tushuniladi. Bunday orqada qolishning asosiy sabablariga bosh miyaning minimal, yuzaki, yengil zararlanishi, tug‘ilish vaqtidagi, homila davrida yoki go‘dakning ilk yoshidagi zararlanishlari yoki kuchli shamollashi natijasida yuzaga keladi. Inklyuziv sinfda o‘quvchilar orasida ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarham uchrab turadi. Ularning bilish faoliyati–intellekti mantiqiy tafakkuri, idroki, xotirasi, ixtiyoriy diqqati, ish qobiliyati va boshqa hislatlari bilan sog‘lom bolalardan ajralib turishadi. Bularning barchasiga birinchi o‘rinda markaziy nerv sistemasining kasalliklari, zararlanishi natijasida kelib chiqadi, shu sabab ruhiy rivojlanishi sustlashadi. Bunday bolalarda hissiyot, iroda sferasidagi kamchiliklar birlamchi o‘rinda, aqliy zaiflik esa, ikkilamchi hodisa bo‘lib hisoblanadi.

ASOSIY QISM

1. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning psixologik-pedagogik xususiyatlari

Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning rivojlanish dinamikasi o'ziga xos bo'lib, ular quyidagi jihatlar bilan farqlanadi:

Diqqatning barqaror emasligi. Ular bir faoliyatdan boshqasiga tez chalg'ishadi.

Tafakkur operatsiyalarining sust shakllanishi. Taqqoslash, umumlashtirish, tahlil qilish ko'nikmalari bir maromda rivojlanmagan.

Xotiraning mexanik shakli ustunligi. Mantiqiy xotira elementlari sekin shakllanadi. Nutq rivojlanishida kechikishlar. Lug'at boyligi kamroq, grammatik strukturadan foydalanish murakkab kechadi. Emotsional barqarorlikning sustligi. Ular tez ranjiydi, o'ziga ishonchi past bo'lishi mumkin. Bu xususiyatlar ularga inklyuziv sinfda alohida yondashuvni talab qiladi.

2. Inklyuziv ta'limning tamoyillari

Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar bilan ishlashda quyidagi tamoyillar muhim ahamiyatga ega:

Tenglik va kamsitilmaslik — har bir bola umumiy sinfda o'qishga haqli.

Individuallashtirilgan yondashuv — har bir bolaga mos metod, topshiriq va baholash. Moslashtirilgan muhit — jismoniy, didaktik va psixologik moslashtirish. Hamkorlik — ota-ona, defektolog, psixolog, logoped va sinf o'qituvchisi o'zaro aloqada bo'lishi. Integrativ baholash — bolaning rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatib borish.

3. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb qilishning amaliy mexanizmlari.

3.1. Diagnostika va dastlabki baholash:

Inklyuziv ta'limga qabul jarayonida bola psixolog, defektolog va logoped tomonidan kompleks diagnostikadan o'tkaziladi. Bu bosqichda bolaning qiyinchilik darajasi, kuchli tomonlari aniqlanadi.

3.2. Individual ta'lim dasturi tuzish.

Individual ta'lim dasturi ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalar uchun eng muhim vosita bo'lib, unda quyidagilar belgilanadi: rivojlanish maqsadlari, moslashtirilgan o'quv topshiriqlari, baholash mezonlari, qo'llab-quvvatlash shakllari (defektolog bilan mashg'ulotlar, logopedik mashg'ulotlar va boshqalar).

3.3. O'qituvchi faoliyatining o'ziga xosligi

Inklyuziv sinf o'qituvchisi quyidagilarga amal qilishi lozim: topshiriqlarni soddalashtirish, vizual materiallardan ko'proq foydalanish, kichik guruhlarda ishlashni yo'lga qo'yish ko'rgazmali va amaliy yondashuvni ustun qo'yish; rag'batlantirish tizimini to'g'ri tashkil etish.

3.4. Muhitni moslashtirish

sinfda ortiqcha shovqinni kamaytirish; ko'rgazmali vositalarni joylashtirish; o'tirish joyini bolaning ehtiyojiga moslashtirish; dam olish burchagini tashkil etish.

3.5. Ota-ona bilan hamkorlik

Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning rivojlanishida oilaviy qo'llab-quvvatlash hal qiluvchi omildir. Ota-onaga:

muntazam maslahat berish,

uyda bajariladigan mashqlarni tavsiya etish,

bolaning psixologik holatini mustahkamlash bo'yicha yo'l-yo'riqlar berish zarur.

4. O'zbekiston tajribasi va mavjud muammolar

O‘zbekiston ta’lim tizimi 2021–2024 yillarda inklyuziv ta’limni keng joriy qilish bo‘yicha bir qator qonunchilik va amaliy tadbirlarni amalga oshirdi. Maxsus maktablar bilan hamkorlik mexanizmlari yo‘lga qo‘yildi, o‘qituvchilar malakasi oshirildi, individual ta’lim dasturini tuzish bo‘yicha metodik qo‘llanmalar yaratildi.

Shu bilan birga, ayrim muammolar saqlanib qolgan:

- pedagoglarda amaliy tajribaning yetishmasligi;
- defektolog va logopedlar sonining kamligi;
- ayrim hududlarda moslashtirilgan o‘quv vositalarining yetishmasligi.

Ularni bartaraf etish uchun kompleks yondashuv zarur.

XULOSA

Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarni inklyuziv ta’limga jalb qilish — nafaqat ta’lim tizimining, balki jamiyatning ijtimoiy mas’uliyatini ifodalaydi. Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning imkoniyatlarini to‘g‘ri baholash, ularni qo‘llab-quvvatlash, psixologik-pedagogik sharoit yaratish orqali ushbu bolalar umumiy ta’lim dasturini muvaffaqiyatli o‘zlashtira oladilar. Inklyuziv ta’lim jarayonining samaradorligi o‘qituvchi, defektolog, psixolog va ota-ona hamkorligiga, shuningdek, o‘quv muhiti va baholash tizimining moslashtirilganligiga bog‘liq. Mazkur maqolada keltirilgan takliflar amalda qo‘llansa, Ruhiiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning jamiyatga integratsiyasi yanada samarali kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni.
- 2.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Inklyuziv ta’limni rivojlantirish choralari” qarorlari.
- 3.Bo‘ronova, S. “Maxsus pedagogika asoslari”. Toshkent: Fan, 2021.
- 4.Jumaev, N. “Defektologiya va inklyuziv ta’lim metodikasi”. Toshkent, 2022.
5. O‘zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarda Xalq ta’limi tizimida inklyuziv ta’limni rivojlantirish Konsepsiyasi. <https://lex.uz/docs/-5044711>
- 6.INKLYUZIV TA’LIMDA RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN O‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHNING PSIXOLOGIK MASALALARI Arslonova Marxabo G‘ulomovna Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani 15-maktab psixologi.